

РАЗВИТИЕ СИНТАКСИЧЕСКИХ НОРМ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Казимова Г.Х.

доцент кафедры узбекского и иностранных языков БГТУ

kazimovagzsh@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15429558>

Аннотация. В данной статье рассмотрены синтаксические нормы русского литературного языка, их нарушение в современной устной и письменной речи. Частые нарушения лексических и орфоэпических норм литературного языка на примере неправильного употребления глагола «ложить» вместо «класть» и неправильного произношения гласных и согласных звуков и т.д.

Ключевые слова: литературная норма, лексическая норма, орфоэпическая норма, речевой этикет.

DEVELOPMENT OF SYNTACTIC NORMS OF THE RUSSIAN LITERARY LANGUAGE

Annotation. This article examines the syntactic norms of the Russian literary language, their violation in modern oral and written speech. Frequent violations of the lexical and orthoepic norms of the literary language, as exemplified by the incorrect use of the verb “lay down” instead of “lay down” and incorrect pronunciation of vowels and consonants, etc.

Key words: literary norm, lexical norm, orthoepic norm, speech etiquette.

Состояние современного русского языка (расшатывание традиционных литературных норм, стилистическое снижение устной и письменной речи, вульгаризация бытовой сферы общения) давно вызывает беспокойство как специалистов-филологов, так и представителей других наук, всех тех, чья профессиональная деятельность связана с речевым общением. Одним из показателей снижения речевой культуры современного общества является повсеместное нарушение грамматических, лексических, орфоэпических и этических норм. Наиболее часты случаи нарушения грамматических норм – правил использования морфологических форм разных частей речи и синтаксических конструкций.

Можно услышать ошибки, связанные с неверным употреблением рода имен существительных: железнодорожная рельса, французская шампунь, большой мозоль, заказной бандероль, лакированный туфель, туфель много в магазине; рада новым туфли; зимних туфли; купила красивые туфля; нет одной туфель. Но ведь существительные рельс, шампунь – мужского рода, а мозоль, бандероль – женского, поэтому следует говорить: железнодорожный рельс, французский шампунь, большая мозоль, заказная бандероль. Слово туфель в такой форме считается неправильным. [1, 24-26] Не всегда правильно используются в речи и глаголы, например, возвратные и невозвратные. Так, в предложениях «Дума должна определиться с датой проведения заседания», «Депутатам необходимо определиться по предложенному законопроекту» возвратный глагол определиться носит разговорный характер. В приведенных примерах глагол следует употреблять без –ся: «Дума должна определить дату проведения заседания», «Депутатам необходимо определить отношение к предложенному законопроекту».

Нарушение грамматических норм нередко связано с употреблением в речи предлогов. Так, не всегда учитывается то, что предлоги *благодаря*, *вопреки*, *согласно*, *навстречу* по современным нормам литературного языка употребляются только с дательным падежом: «благодаря деятельности», «вопреки правилам», «согласно расписанию», «навстречу юбилею».

Также в современном обществе часто нарушаются **лексические нормы** – правила применения слов в речи. Это приводит к искажению смысла высказывания. Так, наречие *где-то* имеет одно значение «в каком-то месте», «неизвестно где» (где-то заиграла музыка). Однако в последнее время это слово стали употреблять в значении «около, приблизительно, когда-то»: «Где-то в 70-х годах XIX века», «Занятия планировали провести где-то в июне», «План выполнен где-то на 102 процента». [2; 51]

Ошибкой является и неправильное употребление глагола *ложить* вместо *класть*.

Глаголы *ложить* и *класть* имеют одно и тоже значение, но *класть* – общеупотребительное литературное слово, а *ложить* – просторечное. Нелитературно звучат выражения: «Я ложу книгу на место», «Он ложит папку на стол» и т.д. В этих предложениях следует употребить глагол *класть*: «Я кладу книгу на место», «Он кладет папку на стол». Нарушение лексических норм порой связано с тем, что говорящие путают слова, близкие по звучанию, но различные по значению. Например, не всегда правильно употребляются глаголы *предоставить* и *представить*. Иногда мы слышим неверные выражения типа: «Слово представляется Азимову», «Разрешите предоставить вам доктора Азимова». Глагол *предоставить* означает «дать возможность воспользоваться чем-либо» (*предоставить* квартиру, отпуск, должность, кредит, заем, права, независимость, слово и т.д.), а глагол *представить* имеет значение «передать, дать, предъявить что-либо, кому-либо» (*представить* отчет, справку, факты, доказательства; *представить* к награде, к ордену, к званию, на соискание премии и т.д.). Приведенные выше предложения с этими глаголами правильно звучат так: «Слово предоставляется Азимову», «Разрешите представить вам доктора Азимова».

Для уточнения лексических норм современного литературного языка рекомендуется использовать толковые словари русского языка, специальную справочную литературу.

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия.

Один из крупнейших исследователей произносительных норм Р.И. Аванесов определяет орфоэпию как совокупность правил устной речи, обеспечивающих единство ее звукового оформления в соответствии с нормами национального языка, исторически выработавшимися и закрепившимися в литературном языке. [3, 231]

Одно из основных нарушений орфоэпических норм – это неправильное произношение согласных. Например, можно часто услышать «Ильини[чн]а», «Лукини[чн]а», в то время как по нормам современного языка в женских отчествах на –ична требуется произносить [шн] вместо [чн]: «Ильини[шн]а», «Лукини[шн]а».

Данное произношение также сохраняется в некоторых отдельных словах: горчи[шн]ый, коне[шн]о, пере[шн]ица, праче[шн]ая, пустя[шн]ый, скворе[шн]ик,

яи[шн]ица. Заимствованные слова, как правило, подчиняются орфоэпическим нормам современного русского литературного языка и только в некоторых случаях отличаются особенностями в произношении.

Является ошибкой произношение звука [а] вместо [о] в иностранных словах: м[а]дель, м[а]дерн, [а]азис, б[а]а, [а]тель, м[а]дернизм. Здесь следует применять фонему [о]: м[о]дель, м[о]дерн, [о]азис, б[о]а, [о]тель, м[о]дернизм. В то же время, большинство заимствованной лексики, представляющей собой слова, прочно усвоенные русским литературным языком, подчиняется общим правилам произношения [о] и [а] в безударных словах: б[а]кал, к[а]стюм, к[а]нсервы, б[а]ксер, р[а]яль, пр[а]гресс и др.

Также в большинстве заимствованных слов перед е согласные смягчаются: ка[т']ет, па[т']ефон, факульт[т']ет, [т']еория, [д']емон, [н']ервы, пио[н']ер, [с']екция, [с']ерия, му[з']ей, га[з']ета, [р']ектор.

Однако в ряде слов иноязычного происхождения твердость перед е сохраняется: ш[тэ]псель, о[тэ]ль, с[тэ]нд, ко[дэ]кс, мо[дэ]ль, ка[рэ], [дэ]миург, [дэ]мпинг, каш[нэ], э[нэ]ргия, [дэ]марш, мор[зэ], к[рэ]до и др. Поэтому является ошибочным смягчать эти согласные.

Соблюдение единообразия в произношении имеет важное значение.

Орфоэпические ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различными неправильностями произношения, и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения.

Кроме уже названных норм литературного языка, существуют также **этические нормы**, или так называемый **речевой этикет**. Он предусматривает соблюдение разработанных правил речевого поведения и речевых формул общения. Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и непринужденно, не испытывать неловкости из-за промахов и неправильных действий, избежать насмешек со стороны окружающих.

Конечно, языковая норма – это не догма, претендующая на неукоснительное выполнение. В зависимости от целей и задач общения, от особенностей функционирования языковых средств в том или ином стиле, в связи с определенным стилистическим заданием возможно сознательное и мотивированное отступление от нормы. Но любые отклонения от нормы должны быть ситуативно и стилистически оправданы, отражать реально существующие в языке вариативные формы (разговорную или профессиональную речь, диалектные отклонения и т.п.), а не произвольное желание говорящего.

REFERENCES

1. Gulnora Kazimova. ANALYSIS OF THE SITUATION AND PROBLEMS OF TEACHING RUSSIAN TO TECHNICAL UNIVERSITY STUDENTS AND THE USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN DEVELOPING AN ELECTRONIC TEXTBOOK

- 2025/2/28 Журнал Modern Science and Research Т.4 p.1369-1373. Издатель <https://doi.org/10.5281/zenodo.14914218>
2. Gulnora Асророва Мухаббат Kazimova СОКРАТ И ПЛАТОН: ОТКРЫТИЕ МИКРОКОСМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДУШИ. 2024/5/31 Журнал TAMADDUN NURI JURNALI Т. 5 № 56 С. 337-339
 3. Г.Х Казимова ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ВУЗОВ .2019/4 MODERN SCIENTIFIC RESEARCH. С.264
 4. Г.Х Казимова Роль медиатехнологий в обучении русскому языку.2022 Издатель БНТУ
 5. Г. Х. КАЗИМОВА КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИННОВАЦИОННОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ //ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. КАРЬЕРА. – 2019. – С. 113-117.
 6. Г.Х. Казимова ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 2022 Ж. Рецензент С.60 Ж. Образование и проблемы развития общества № 1 (7) С. 36-40
 7. Gulnora Kazimova АНАЛИЗ СИТУАЦИИ И ПРОБЛЕМ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ //Research Focus. – 2025. – Т. 4. – №. ScECIAL Issue 1. – С. 21-23.
 8. Г. Х. Казимова, Н. С. Сайидова Разработка методики образования в вузах. 2019 Журнал Образование и проблемы развития общества
 9. №1 (7) С. 36-40 Издатель. Закрытое акционерное общество «Университетская книга»
 10. Г. Х. Казимова, М. С. Хожиева Эффективность использования информационно-коммуникационных технологий в образовании 2016 Ж. Современные материалы, техника и технологии. № 5 (8) С. 92-97 Издатель Закрытое акционерное общество «Университетская книга»
 11. Gulnora Nakimovna Kazimova PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CHILDRENS ABILITIES. 2020
 12. Ж. Theoretical & Applied Science Н.3 С. 387-390
 13. Гулнара Хакимовна Казимова Использование педагогических инновационных технологий для подготовки современных специалистов. 2018 Ж. Проблемы педагогики № 2 (34) С.14-16 Издатель
 14. ООО «Олимп»
 15. Гулбахор Хасановна Казимова, Гулбахор Джумаевна Хадиева Инновационное развитие современного общества в сфере образования 2013 Ж. Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования Номер 2 (2) С. 222-225 Издатель Закрытое акционерное общество «Университетская книга»
 16. Г.Х. Казимова Построение коллаборативной среды как способ организации продуктивной работы преподавателя и его влияние на результативность. 2023. Издатель БНТУ

17. Гульнора Хакимовна Казимова ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ БУХАРСКОГО ПОЭТА, ПРОСВЕТИТЕЛЯ АБДУРРАУФА ФИТРАТА 2021 Ж. *Universum: общественные науки* № 4 (73) С. 4-6 Издатель Общество с ограниченной ответственностью «Международный центр науки и образования»
18. Г.Х. Казимова РАЗВИТИЕ ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ РЕЧИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ГХ Казимова 2019/1 Ж. *MODERN SCIENTIFIC RESEARCH* С.177
19. Г.Х.Казимова СИСТЕМА РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ УЗБЕКСКИХ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 2018.Ж. Вестник Тульского государственного университета. Серия: Современные образовательные технологии в преподавании естественнонаучных дисциплин №1.С.224-226 Издатель Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Тульский государственный университет
20. Г.Х.Казимова, Л.З.Зарифов РАЗРАБОТКА КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ “КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА” 2017 Ж. Ученый XXI века № 3-1
21. Komilovna I.N. Ziyo Distributed From Tezguzar. *JournalNX*, 30-33.
22. Komilovna I.N. (2022). Ibrahim Muminov's Scientific and Philosophical Heritage and Subjective Approaches to His Scientific Activity Under the Rule of the Former Ideology. *International Journal on Integrated Education*, 5(6), 556-559.
23. Ibodova N.K. (2023). ALI QUSHCHI FAOLIYATINI TADQIQ ETISHDA IBROHIM MO‘MINOVNING ROLI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 824-829.
24. Komilovna I.N. (2024). Philosophical Lines to Academician Ibrahim Muminov's Activity. *Journal of Sustainability in Integrated Policy and Practice*, 2(1), 15-18.
25. Ibodova N.K. (2024). THE ROLE OF IBRAHIM MOMINOV IN STUDYING THE PERSONALITY OF AMIR TEMUR. *INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES*, 1(4), 154-157.
26. Ibodova N. (2024). ACADEMIC IBRAHIM MOMINOV: MY FIRST TEACHER IS MY MOTHER. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(4 SPECIAL), 436-438.
27. İbodova N., & Raupova, R. (2023). ÖZBEK EDEBİYATI DİLİNİN MODERNİTE DÖNEMİNDE GELİŞİMİNDE ÇOLPON'UN ROLÜ. *Philological issues are in the eyes of young researchers*, 1(1). 2023
28. Ibodova Nasiba Komilovna. (2024). ANALYSIS OF IBRAHIM MOMINOV'S CREATION OF ABU RAYHAN BERUNI. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(4), 359–365. извлечено от <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/5153>
29. Ibodov G.K. (2023). KLASSIK VA MAXSUS - YORDAMCHI MASHQLARNING YUKLAMA ME'YORI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(15), 13–16. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/4660>

30. Ibodov Ghalibjon Komilovich. Classic And Special -The Loading Standards of Assistant Exercises. Journal of Sustainability Integrated Policy and Practice. 2024. 19-21-p. <https://journals.proindex.uz/index.php/SIPP/article/view/485/419>
31. N.K.Ibodova. Classification of Lexical Units in the Language of Modern Poetry According to Form and Meaning Relationships. European Journal of Innovation in Nonformal Education. 2024. 163-166-p. <https://inovatus.es/index.php/ejine/article/view/4226/4140>
32. N.K.Ibodova. RELATIONSHIPS OF FORM AND MEANING IN JADID POETRY. NEW RENAISSANCE international scientific journal. 2024. 924-978-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217148>
33. N.K.Ibodova. THE PERIOD OF GREEDISM: LANGUAGE AND POETRY. International scientific journal. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» 2024. 651-655-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14543293>
34. N.K.Ibodova. LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF NEW POETRY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 905-908-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14738912>
35. N.K.Ibodova. LINGUISTICS - IN A LINGUISTOCULTURAL ASPECT. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH». International scientific journal. 2025. 634-638-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14888209>
36. N.K.Ibodova. ANALYSIS OF LINGUOCULTURAL UNITS. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. 2025. 312-318-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15034562>
37. N.K.Ibodova. LINGUISTICS AND ITS STUDY. NEW RENAISSANCE international Scientific Journal. 2025. 996-1003-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15242278>
38. S.Sulaymanova, N.K.Ibodova. FORMATION OF MORAL RULES IN PRESCHOOL CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal 4 (4), 2025. 1136-1140-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15245855>
39. M.Hoshimova, N.K. Ibodova. SPECIFIC ASPECTS OF THE DEVELOPMENT, BEHAVIOR, AND ACTIVITIES OF THREE-YEAR-OLD CHILDREN. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 615-618-p. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15389272>
40. H.Bahronova, N.K. Ibodova. FORMING THE SPIRITUAL AND MORAL QUALITIES OF PRESCHOOL CHILDREN BASED ON VALUES. «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» International scientific journal. VOLUME 4 / ISSUE 5 / UIF:8.2. 2025, 380-382-p.